

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Khalilov Sh.Sh. *Sravnitel'naya grammatika angliyskogo i uzbekskogo yazykov.* – Toshkent: Sharq, 2018. – 256 s.
3. Ivanov I.I. *Grammatika sovremennogo uzbekskogo yazyka.* – Toshkent: Uzbekistan, 2005. – 328 s.
4. Turniyozov N., Rahimov A. *O'zbek tili: O'quv-uslubiy qo'llanma.* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2006. – 200 b.
5. A'zamov Z. *Hozirgi o'zbek adabiy tilining grammatikasi: Morfologiya.* – Toshkent: Fan, 2010. – 240 b.
6. Komilova H. *Possessiv munosabatlarning morfologik ifodalanishi va ijtimoiy-madaniy xususiyatlari.* – Samarqand: SamDU, 2020. – 145 b.
7. Stassen L. *Predicative possession.* – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 502 p.
8. Comrie B. *Language universals and linguistic typology.* – Oxford: Blackwell, 1981. – 250 p.
9. Heine B. *Possession: Cognitive sources, forces and grammaticalization.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 298 p.
10. Dixon R.M.W. *Basic linguistic theory. Volume 2: Grammatical topics.* – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 504 p.
11. Raximov S.P. *Hozirgi o'zbek adabiy tilining grammatikasi.* – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005. – 260 b.
12. Usmonov L.K. *O'zbek tili grammatikasi. I-qism. Morfologiya.* – Toshkent: Fan, 1979. – 275 b.
13. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Xojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X. *O'zbek tili.* – Toshkent: O'qituvchi, 1980. – 256 b.
14. Mamatqulova N.A. *O'zbek tilining zamonaviy grammatikasi: Morfologiya.* – Toshkent: Fan, 2007. – 223 b.
15. G'ulomov A.A. *Morfologik birliklarning semantik-funksional xususiyatlari.* – Toshkent: Fan, 1995. – 210 b.

TARZ FUNKSIONAL-SEMANTIK MA'NOSINING FONETIK VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI

**Jo'rayeva Mahliyo Nosirovna,
o'qituvchi, Xalqaro innovatsion universiteti**
mjurayeva908@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarz funksional-semantik ma'nosining fonetik vositalar orqali ifodalanish masalasi kompleks tarzda o'rganilgan. Tarz kategoriyasining gapdagi grammatik vazifasi, semantik yuklamasi va nutqning umumiy mazmuniga ta'siri fonetik jihatdan tahlil qilingan. Jumladagi intonatsiya, urg'u, pauza, tembr kabi fonetik vositalarning tarz ifodasini kuchaytirishdagi roli ko'rsatib berilgan. Ayniqsa, og'zaki nutqda tarzning bevosita fonetik vositalar orqali ifodalanishi va bu vositalarning kommunikativ vazifani bajarishdagi samaradorligi tahliliy misollar asosida yoritilgan. Maqolada fonetik vositalar bilan tarz ifodalanishining lingvopragmatik asoslari, stilistik imkoniyatlari va ularning

kontekstga bog‘liq holatdagi o‘zgarishlari ham ko‘rib chiqilgan. Ushbu maqola fonetika, stilistika va pragmalingvistika sohasi bilan shug‘ullanuvchi tadqiqotchilar uchun amaliy va nazariy ahamiyatga egadir.

Kalit so‘zlar: Harakat tarzi, intonatsiya, urg‘u, nutq tempi, pauza, tovush balandligi, cho‘zilgan talaffuz, emotsional ifoda, kommunikativ samaradorlik, milliy til xususiyatlari.

Abstract: This article comprehensively studies the issue of the expression of the functional-semantic meaning of style through phonetic means. The grammatical function of the style category in a sentence, its semantic load, and its impact on the general content of speech are analyzed phonetically. The role of phonetic means such as intonation, stress, pause, and timbre in a sentence in enhancing the expression of style is shown. In particular, the expression of style through direct phonetic means in oral speech and the effectiveness of these means in performing a communicative task are highlighted on the basis of analytical examples. The article also considers the linguopragmatic foundations of the expression of style through phonetic means, stylistic possibilities, and their changes depending on the context. This article is of practical and theoretical importance for researchers engaged in the field of phonetics, stylistics, and pragmalinguistics.

Keywords: Gestures, intonation, stress, speech tempo, pauses, pitch, extended pronunciation, emotional expression, communicative effectiveness, national language characteristics.

O‘zbek tilining boy va murakkab tuzilmasi uni ifoda vositalari nuqtai nazaridan rang-barangligini ta‘minlaydi. Ayniqsa, harakat tarzini ifodalovchi vositalar tizimi bu borada alohida o‘rinni egallaydi. Tilshunoslikda “tarz” tushunchasi voqelikdagi harakat yoki holatning qanday kechishini, ya‘ni uning davomiyligi, tezligi, muntazamligi, birdanligi, kutilgan yoki kutilmaganligiga doir xususiyatlarini aniqlash uchun xizmat qiladi. Bu esa mazkur semantik-sintaktik maydonni o‘rganishni nafaqat grammatik, balki uslubiy va kommunikativ nuqtai nazardan ham dolzarb masalaga aylantiradi. “Tarz” O‘zbek tilining izohli lug‘atida uslub, yo‘sin, shakl, ko‘rinish ma‘nolarida ishlatiladi [1]. “Tarzning til vositalari orqali ifodalanishi ko‘p qatlamli va murakkab jarayon bo‘lib, fonetik, leksik, morfologik, sintaktik va paralingvistik vositalarni o‘z ichiga oladi. Bu vositalar tilning har xil sathlariga mansub bo‘lsa-da, ular o‘zaro uzviy aloqadorlikda faoliyat ko‘rsatadi. Har bir qatlam tarz maydonining muayyan jihatini yoritishga xizmat qiladi. Har qanday tabiiy til o‘zining fonetik, leksik, grammatik va uslubiy vositalari orqali muloqot ishtirokchilari o‘rtasida ma‘no almashinuvini ta‘minlaydi” [2]. Shu ma‘noda, O‘zbek tili ham o‘zining boy va murakkab ifoda vositalari bilan harakat va holatlarning turli jihatlarini aniq, obrazli va mazmunli tarzda ifodalash imkoniga ega. Ayniqsa, harakatning kechish xarakteri – uning qanday sodir bo‘layotgani, davomiyligi, tezligi, kutilgan yoki kutilmaganligi, emotsional fon va boshqa semantik jihatlarini ifodalashda tilning tarz vositalari tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tizim faqat grammatik birliklar bilan chegaralanmaydi. Aksincha, u fonetik vositalar va paralingvistik unsurlar orqali yanada kengayadi, tilning emotsional va kommunikativ boyligini namoyon qiladi. Shu jihatdan, O‘zbek

tilining fonetik tizimi va paralingvistik vositalarini o'rganish – nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy-kommunikativ ahamiyatga ega dolzarb masaladir.

Fonetik tizim deganda, odatda, tilning tovushlar tizimi, ularning fonologik xususiyatlari va nutqdagi realizatsiyasi tushuniladi. Ammo bu tizimning qo'shimcha kommunikativ yuklama olgan elementlari – intonatsiya, urg'u, pauza, tovush balandligi, nutq tempi va tovush cho'zilishi kabi omillar nutq jarayonida harakatning qanday kechayotganini (tarzini) anglatishda faol ishtirok etadi. Shuningdek, paralingvistik vositalar, ya'ni nutqqa xos bo'lmagan, ammo nutqga hamroh bo'ladigan jismoniy va ovozli belgi-signallar (mimikalar, tana harakati, pauza, ovozning baland-pastligi) tarz ifodasini yanada ta'sirchan qiladi.

Avvalo, intonatsiya (ohang o'zgarishi) haqida so'z yuritish lozim. Intonatsiya nutqning mazmuniy va emotsional ko'lamini belgilovchi asosiy fonetik vosita hisoblanadi. Gapda ohangning ko'tarilishi va pasayishi orqali so'zlovchining emotsional holati, kayfiyati va nutqning semantik yo'nalishi belgilanadi. Masalan, "Keldi" so'zi buyruq ohangida, hayrat ifodasida yoki shubha bildiruvchi ohangda aytilganda, u har xil tarz ma'nolarini ifodalaydi. Intonatsiya harakatning kutilgan yoki kutilmaganligini, birdanligiga yoki davomiylikiga urg'u beradi. "Tarz bir necha turdagi fonetik o'zgarishlar orqali ifodalanishi mumkin: 1) unli tovush cho'zilishi orqali harakatning sekin, bamaylixotir yoki uzoq muddat bajarilganini ifodalash mumkin. Qiyoslang: Ketdi – keetdi; 2) undosh tovush "qavatlanishi" orqali harakatning kutilmaganda yuzaga kelganini, uning shitob bilan amalga oshirilganini, yoki harakatning darhol tugallanganini, qo'qqisdan to'xtatilganligini ifodalaydi: Urrr! Qochchch! 3) so'z urg'usining ko'chishi orqali harakatning tarzi ifodalanadi: jilpangladi, karilladi kabi" [3]. Logik urg'u esa so'zlar orasida semantik markazni ajratish vazifasini bajaradi. Harakatning qaysi jihati muhimroq ekanini urg'u orqali ta'kidlash mumkin: "U *SEKIN* yurdi" va "U sekin *YURDI*" jumllarida urg'u joyiga qarab harakat tarzining fokus nuqtasi o'zgaradi. Bu esa muloqot samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ovoz tempi – nutqning tezligi yoki sekinligi – tarzning harakatga oid psixologik va fiziologik tasvirini beradi. Sekin nutq, odatda, ishonchsizlik, og'irlik yoki hayajon holatini, tez nutq esa shoshilinchlik, g'azab yoki quvonch holatini bildiradi. Shu bois, harakatning davomiy yoki to'xtovsiz kechayotgani ham nutq tempidagi o'zgarishlar orqali ifodalanadi.

Shuningdek, tovush balandligi ham tarzning emotsional ohangini aniqlashga xizmat qiladi. Balandroq ovoz – ko'pincha keskinlik, zo'riqish, buyrug'ingina holatni bildirsa, past ohang – sokinlik, tashvish yoki ikkilanishni ifodalaydi. Ayniqsa, dramatik nutqlarda balandlik o'zgarishlari orqali harakatga emotsional rang beriladi.

Pauza va uning davomiyliги esa nutqning ritmini, psixologik holatni va ma'lumotlar oqimini boshqaradi. Harakat to'xtab qolgandek ko'rinishi, shubha, fikrni qayta ko'rib chiqish yoki his-tuyg'ularga berilish holatlari pauza orqali ifodalanadi. Pauza uzun bo'lsa, dramatik ta'sir ortadi, tinglovchi e'tibori tortiladi.

Fonetik vositalardan yana biri – tovushlarni cho'zish yoki takrorlash vositasidir. Bu vosita ayniqsa og'zaki nutqda harakatning davomiyliги yoki hissiy ortiqligini ifodalash uchun ishlatiladi: masalan, "U-u-u-zoq yurdi" shaklidagi

cho‘zilgan talaffuz orqali harakatning uzoq davom etganligi yoki entikib, qiynalib bajarilgani seziladi. Shuningdek, “Ketdi-ketdi-ketaverdi” kabi takroriy ifodalar harakatning to‘xtovsiz kechayotganini bildiradi.

Bu kabi fonetik va paralingvistik vositalar og‘zaki muloqotda grammatik vositalarga nisbatan kuchliroq emotsional ta‘sir kuchiga ega bo‘lib, harakat tarzining o‘ziga xos semantik jihatlarini ifodalashda samarali xizmat qiladi. Ayniqsa, ular o‘zbek nutq madaniyatida milliylik, mentalitet va ijtimoiy an‘analar bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, tilning madaniy identifikatsiyasini ta‘minlovchi kuchli omillar sirasiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbek tilining fonetik tizimi va unga xos paralingvistik vositalar harakat tarzining semantik ifodasida muhim rol o‘ynaydi. Ular tilning faqat fonologik emas, balki kommunikativ va madaniy darajadagi boyliklarini ochib beradi. Intonatsiya, urg‘u, nutq tempi, tovush balandligi, pauza va tovushlarni cho‘zish kabi vositalar nafaqat harakat tarzining qanday kechayotganini ifodalaydi, balki so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi emotsional-madaniy kontekstni ham belgilaydi. Bu jihatlar O‘zbek tilining milliy xarakterini, madaniy tafakkurini va estetik didini aks ettirib, til vositalarining uslubiy va kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiradi. Shunday ekan, fonetik va paralingvistik vositalarning harakat tarzini ifodalashdagi o‘rni haqida izchil ilmiy tadqiqotlar olib borish, ularning sistematik tahlilini amalga oshirish tilshunoslik fanining dolzarb vazifalaridan biridir. Bu esa nafaqat til nazariyasini boyitadi, balki O‘zbek tili madaniyatining chuqur qatlamlarini anglashga zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”, 6 jildlik. 4-jild. – Toshkent: O‘zME, 2022. – B. 123-124.
2. Jo‘rayeva M. O‘zbek tilida tarz maydoni: mag. diss. Qarshi – 2019. 38-b
3. Mengliyeva M. Aspektuallik tizimi va uning funksional-semantik maydon sifatidagi mohiyati // “Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyamateriallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, 2022-yil. 198-b

O‘ZBEK TILIDAGI MUROJAAT SHAKLLARINING KOGNITIV ASOSIDAGI GENDER XUSUSIYATLAR

*Abruyeva Zaxro Shokir qizi,
tayanch doktorant, ToshDO‘TAU
zaxroabruyeva99@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada murojaat shakllarining ayollar nutqida qo‘llanishida o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo‘lib, mazkur birliklarning yaratilishiga asos bo‘luvchi kognitiv omillar o‘rganilgan. Chunki muloqot xulqi va vokativlar millat xarakterining uzviy bir qismi, ular bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Maqolamizda mazkur lingvistik birliklarning ana shu jihatlarini tahlilga tortib, o‘z fikr-mulohazalarimizni bayon qildik.

Kalit so‘zlar: Murojaat, vokativ, muloqot xulqi, undalma, kognitiv lingvistika, gender tilshunoslik.